

ЖАСЛАР-МӘМЛЕКЕТИМИЗ ИТАБАРЫНДА!!!

майор - Аметов Қуатбай Узақбаевич

Шымбай районы Айрықша жағдайлар бөлімі баслығы

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15680086>

Аннотация. Бул мақалада жаслар менен өткізілген ашық сәўбетлесіў тәризіндеги видеоселектор мәжлиси хәм мәхеллелерде жаслар менен бирге ислеў мәселелерин муўапықластырыў бойынша әмелге асырылып атырған илажлар ҳаққында айтып өтилген.

Гилм сөзлер: мәхеллелер, видеоселектор, илажлар, жетискенлик.

YOUTH IS AT THE POINT OF OUR STATE

Abstract. This article describes a videoconference meeting with young people in the form of a love conversation and the methods used to coordinate work with young people in neighborhoods.

Keywords: neighborhoods, videoconference, methods, achievements.

МОЛОДЕЖЬ НАХОДИТСЯ В ЦЕНТРЕ НАШЕГО ГОСУДАРСТВА

Аннотация. В этой статье описывается видеоконференция с молодежью в форме любовного разговора и методы, используемые для координации работы с молодежью в кварталах.

Ключевые слова: кварталы, видеоконференция, методы, достижения.

Өзбекстан Республикасы Президенти Ш.М.Мирзиёев басшылығында 2025-жыл 14-февраль күни **Жаслар менен өткізілген ашық сәўбетлесіў** тәризіндеги видеоселектор мәжлиси, 2025-жыл 21-февраль кунги өткізілген Қәўипсизлик Кеңесиниң кеңейтирилген жыйналысы хәмде 12-март куніндеги **Мәхеллелерде жаслар менен бирге ислеў мәселелерин муўапықластырыў** бойынша Республика комиссиясы мәжлисиниң 3-баянында белгилеп берилген тапсырмаларды орынлаў мақсетинде, Шымбай районы Айрықша жағдайлар бөлімі баслығы Аметов Қуатбай Узақбаевичқа Шымбай районы «Кеңес» Аўыл пуқаралар жыйыны аймағынан жами 10-жас бириктирилген.

Жаслар менен бирге ислесиўде олар жасап ҳәм жумыс ислеп атырған орынларға барып, жузбе-жуз ушрасып, оларда анықланған машқалалы мәселелер бойынша район аймағындағы бирге ислесиўши мекемелер менен басқышпа-басқыш шешимин табыўға ерисилмекте. Бириктирилген жаслардың басым көпшилиги турақлы жумыс орынларына ийе екенлиги, дийханшылық, шаршаўашылық, исбилерменлик пенен шуғылланып атырғанлығы, өз искерлигин елде асырыў мақсетинде кредитлер алыўда әмелий жәрдемлер көрсетилмекте. Буннан тысқары жаслардың руўхий ағартыўшылық сана сезимлерин ўатанпарварлық, халыққа, елге садықлық туйғыларын жоқарлатыў мақсетинде ҳәр турли жақсы жетискенликлерге ерискен инсанлар менен ушрасыўлар, басшы ҳәм жаслар, спорт жарысларына қатнасыў бойынша жумыслар әмелге асырылмақта.